

**МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ З УДОСКОНАЛЕННЯМ КОНСТРУКЦІЇ
ПОДРІБНЮВАЧА СОЛОМИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА КЛАСИЧНОЇ
СХЕМИ ОБМОЛОТУ**

О. Бардиш, студент;

А. Солоп, студент;

С. Лещенко, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

В умовах сучасного аграрного виробництва підвищення ефективності технологій вирощування зернових культур є одним із вагомих факторів забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [2, 5]. Особливої актуальності ця проблема набуває для фермерських господарств Центральної України, де вирощування зернових культур займає важливе місце у структурі посівних площ. За таких умов завершальний етап технологічного процесу – збирання врожаю – значною мірою визначає як кількісні, так і якісні показники кінцевої продукції.

Аналіз існуючих технологій вирощування зернових підтверджує, що поряд із показниками урожайності дедалі більшого значення набуває якість обробки незернової частини врожаю. Солома та полова становлять до 40–70 % загальної маси біологічного врожаю, а характер їх подрібнення та розподілу по поверхні поля істотно впливає на агрофізичні властивості ґрунту, швидкість мінералізації органічної речовини, ефективність подальших операцій обробки та формування врожаю наступної культури сівозміни.

На етапі проведення досліджень встановлено, що серійні подрібнювачі незернової частини врожаю зернозбиральних комбайнів класичної схеми обмолоту не повною мірою відповідають сучасним агротехнічним вимогам. Основними недоліками серійних подрібнювачів є недостатній ступінь подрібнення соломи, перевищення допустимої середньої довжини різання, нерівномірність розподілу рослинних решток за шириною захвату агрегату, а також зниження якості роботи при підвищеній вологості соломи. Це призводить до погіршення умов для подальшого обробки ґрунту, збільшення енергетичних затрат та додаткових втрат часу на виконання зазначених операцій.

Метою дослідження було підвищення ефективності механізації вирощування зернових культур шляхом удосконалення конструкції подрібнювача незернової частини врожаю зернозбирального комбайна та обґрунтування його раціональних параметрів і режимів роботи. Для досягнення поставленої мети проведено комплекс теоретичних, експериментальних та польових досліджень.

У роботі виконано аналіз конструктивних схем сучасних зернозбиральних комбайнів і пристроїв для збирання незернової частини врожаю. Підтверджено, що найбільш перспективним з точки зору ресурсозбереження та агротехнічної доцільності є подрібнення і рівномірне розкидання соломи по поверхні поля при проведенні прямого комбайнування [2, 3, 4]. Однак реалізація такої технології роботи із незерною частиною врожаю потребує високої стабільності роботи подрібнювача та забезпечення раціональних аеродинамічних і кінематичних параметрів всієї технічної системи.

На основі теоретичного аналізу процесу подрібнення рослинних решток розроблено удосконалену конструкцію подрібнювача, яка передбачає збільшення кількості молотків і ножів, оптимізацію схеми їх розташування, а також можливість регулювання міжножового зазору. Це дозволяє адаптувати роботу подрібнювача до змінних умов збирання, зокрема вологості та подачі соломи.

Для обґрунтування параметрів удосконаленої конструкції розроблено математичну модель процесу подрібнення соломи в молотковому подрібнювачі зернозбирального комбайна. Основні припущення моделі наступні:

- солома надходить до зони подрібнення у вигляді потоку стебел з випадковою орієнтацією;
- кожне стебло піддається серії ударів молотками та різальній дії ножів;
- руйнування стебел відбувається при досягненні критичної енергії деформації;
- враховується вплив вологості на міцнісні властивості соломи.

З точки зору енергетичного балансу процесу, повна енергія, яка витрачається на подрібнення незернової частини врожаю, складається із:

$$E_{повн} = E_{удар} + E_{різ} + E_{трансп} + E_{втр},$$

де $E_{удар}$ – енергія ударного руйнування; $E_{різ}$ – енергія різання ножами; $E_{трансп}$ – енергія повітряного транспортування; $E_{втр}$ – втрати на тертя, деформацію корпусу тощо.

Енергія ударного руйнування може описуватися наступною залежністю:

$$E_{удар} = Q \cdot q_{уд} \cdot \eta_{удар},$$

де Q – маса соломи, що подається на подрібнення, кг/с; $q_{уд}$ – питома енергія удару, Дж/кг; $\eta_{удар}$ – коефіцієнт використання енергії удару (0,15-0,25).

Питома енергія удару залежить від швидкості молотків подрібнювача:

$$q_{уд} = k_1 \cdot V^2,$$

де k_1 – коефіцієнт, що враховує властивості соломи ($k_1 = 0,35 \dots 0,45$ для соломи пшениці чи ячменю).

Енергія різання складає:

$$E_{різ} = Q \cdot \sigma_{зр} \cdot F_{ншт} \cdot n_{різ},$$

де $\sigma_{зр}$ – межа міцності соломи на зріз, Па, $F_{ншт}$ – питома площа зрізу, м²/кг; $n_{різ}$ – кількість випадків різання на одиницю маси.

Ступінь подрібнення характеризує відношення початкової довжини стебел до середньої довжини після подрібнення:

$$i_{подр} = \frac{L_0}{L_{ср}},$$

де L_0 – початкова довжина стебел, приймаємо $L_0 \approx 800 \dots 1200$ мм для зернових; $L_{ср}$ – середня довжина частинок після подрібнення, мм.

Середня довжина частинок залежить від параметрів роботи подрібнювача:

$$L_{ср} = f(n_p, \Delta, z_m, z_n, Q, W).$$

Для спрощення аналізу використаємо емпіричну залежність:

$$L_{ср} = \frac{k_2 \cdot Q^{0,4} \cdot \Delta^{0,6} \cdot (1 + 0,02 \cdot W)}{n_p^{0,3} \cdot z_m^{0,25} \cdot z_n^{0,35}},$$

де k_2 – емпіричний коефіцієнт, для соломи зернових $k_2 = 28000$; Δ – міжножовий зазор, мм; z_m , z_n – кількість молотків та ножів відповідно; W – вологість соломи, %.

Імовірність того, що довжина частинки після подрібнення не перевищить заданого значення $L_{зад}$, описується функцією розподілу:

$$P(L < L_{зад}) = 1 - \exp\left(-\frac{L_{зад}}{L_{cp}}\right).$$

Для агротехнічних вимог $L_{зад} = 80$ мм:

$$P(L < 80) = 1 - \exp\left(-\frac{80}{L_{cp}}\right).$$

При $L_{cp} = 65$ мм, отримаємо:

$$P(L < 80) = 1 - \exp\left(-\frac{80}{65}\right) = 1 - 0,291 = 0,709 = 70,9\%$$

Це доводить, що 70,9% частинок будуть коротшими за максимально можливу довжину за чинними агровимогами 80 мм.

Експериментальні дослідження проведено за планом повного факторного експерименту [1] з варіюванням основних впливових факторів: частоти обертання ротора, міжножового зазору та подачі соломи. Як критерії оцінки якості процесу використано ступінь подрібнення, середню довжину різання, питомі витрати енергії та комплексний показник ефективності. За результатами обробки експериментальних даних отримано регресійні моделі, які адекватно описують вплив досліджуваних факторів на показники якості та енергоефективності процесу.

Встановлено, що найбільший вплив на ступінь подрібнення має міжножовий зазор, тоді як частота обертання ротора істотно впливає на енергоспоживання. Оптимальні режими роботи подрібнювача забезпечують поєднання високої якості подрібнення з прийнятним рівнем питомих енергетичних витрат. Зокрема, у зоні оптимуму ступінь подрібнення досягає 92...94 %, середня довжина різання відповідає агротехнічним вимогам, а питомі витрати енергії знижуються порівняно з базовою конструкцією.

Польові випробування модернізованого зернозбирального комбайна підтвердили результати теоретичних і лабораторних досліджень. Комбайн забезпечив продуктивність на рівні 11,8 т/год при втратах зерна не більше 0,8 % та високій надійності роботи. Рівномірність розподілу подрібненої соломи по ширині захвату відповідала агротехнічним нормам, що створює сприятливі умови для подальшого обробітку ґрунту та прискорює мінералізацію рослинних решток на 30...40 днів.

Таким чином, результати досліджень свідчать, що удосконалення конструкції подрібнювача незернової частини врожаю є важливим і перспективним напрямом інтенсифікації технології вирощування зернових культур. Запропоновані технічні рішення дозволяють підвищити якість збирання врожаю, покращити агроекологічний стан полів та забезпечити сталі функціонування фермерських господарств Кіровоградщини в умовах сучасних вимог до ефективності й ресурсозбереження.

Список використаних джерел

1. Підручник дослідника. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. / Васильковський О.М., Лещенко С.М., Васильковська К.В., Петренко Д.І. – Кіровоград, Х.: Мачулін, 2016. – 204 с.
2. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.
3. *Погорілець О.М.* Електронний посібник з розділу «Машини для збирання зернових культур» навчальної дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини». – К., 2008. – 206 с.
4. Хайліс Г.А., Коновалюк Д.М. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 320 с.
5. Адамчук В.В. Сучасні тенденції розвитку конструкції сільськогосподарської техніки [Текст] / В.В. Адамчук, Г.Л. Баранов, О.С. Барановський // За ред. В.І. Кравчука, М.І. Грицишина, С.М. Ковалюк. – К.: Аграрна наука, 2004. – 396 с.